

Artigo

Modernização da hidrometria de empresa de saneamento com implementação de projeto de medição inteligente

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423565>

Lucas Leão

<https://orcid.org/0009-0008-5195-058X>

Camila Erika Araujo Ferreira

<https://orcid.org/0009-0008-8626-7561>

Alexandre Cappellozza

<https://orcid.org/0000-0002-1539-1230>

Resumo

O artigo apresenta o processo de adoção de um artefato de medição inteligente de água por empresa de saneamento. Trata-se da principal iniciativa de modernização da hidrometria da empresa, consistindo na adoção de aparelhos digitais com integração NB-IoT.

Aborda o contexto atual da organização, que assumiu como compromisso estratégico o cumprimento da meta de universalização dos serviços nos municípios operados até 2029, quatro anos antes do prazo estipulado pelo marco regulatório do setor. O estudo apresenta dados que corroboram a relevância da atualização do parque de hidrômetros da empresa para contribuição na redução de ineficiência na medição e incremento no faturamento, fatores que contribuem para aumentar a capacidade de realização de investimentos na ampliação da infraestrutura de abastecimento.

Utilizando os fundamentos do *Design Science Research* (HEVNER et al., 2004) a pesquisa detalha os processos adotados nos ciclos de relevância, design e rigor para a validação e integração do artefato de medição inteligente no ambiente de distribuição operado pela empresa.

O artefato apresentado incorpora diversas inovações tecnológicas disponíveis no mercado como a metrologia ultrassônica integrada à rede de telefonia, sensores antifraude, bateria de longa duração e válvula de corte e restabelecimento de forma remota, possibilitando o monitoramento e a gestão do consumo de água em tempo real automatizando processos e consequentemente reduzindo a necessidade de intervenção humana.

O trabalho traz destaque também à parceria estratégica firmada com a maior empresa de telefonia do país para a implementação escalonada dos equipamentos, contemplando a instalação progressiva de 4,4 milhões de medidores até 2029, tornando os municípios de São Paulo e São José dos Campos cidades com infraestrutura de saneamento 100% digitalizada. Trata-se do maior projeto medição inteligente de água do mundo. Portanto o artigo pretende contribuir com a difusão de conhecimentos a respeito das tecnologias adotadas os benefícios existentes na implementação em massa.

Palavras-chave: Hidrômetro. IoT. Design Science Research.

Abstract

This article presents the implementation of a smart water metering artifact by a sanitation company. It is the company's main initiative to modernize its metering infrastructure, consisting of the adoption of digital devices with NB-IoT integration.

Discusses the current context of the company, which has made a strategic commitment to achieve universal service coverage in the municipalities it operates by 2029, four years ahead of the deadline established by the sector's regulatory framework. The study presents data that support the relevance of updating the company's meter base to help reduce measurement inefficiencies and increase revenue, factors that contribute to enhancing the company's capacity to invest in expanding water supply infrastructure.

Using the principles of Design Science Research (HEVNER et al., 2004), the research details the processes adopted in the relevance, design, and rigor cycles for the validation and integration of the smart metering artifact in company's distribution system.

The presented artifact merges several technological innovations available in the market, such as ultrasonic metrology integrated with the cellular network, anti-fraud sensors, long-life battery, and remotely operated shut-off and reconnection valve, enabling real-time monitoring and management of water consumption, automating processes and consequently reducing the need for human intervention.

The work also highlights the strategic partnership established with the country's largest telecommunications company for the phased implementation of the devices, including the progressive installation of 4.4 million meters by 2029, making the municipalities of São Paulo and São José dos Campos cities with 100% digitized sanitation infrastructure. This is the largest smart water metering project in the world. Therefore, the article aims to contribute to the dissemination of knowledge about the adopted technologies and the benefits involved in large-scale implementation.

Keywords: Water meter. IoT. Design Science Research.

1 Introdução

O Marco Legal do Saneamento Básico nome dado a lei nº 14.026, aprovada em 15 de julho de 2020, estabeleceu um conjunto de mudanças na regulação do setor de saneamento. Uma das premissas centrais deste dispositivo é a universalização dos serviços de saneamento no país, foi definida até o ano de 2033 a disponibilização do acesso aos serviços de distribuição de água tratada a 99% da população assim como 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Para Andrade e Maciel (2024) o marco legal do saneamento foi desenhado para superar o histórico de subinvestimentos e baixa eficiência.

Um desafio dessa magnitude coloca em evidência todo o setor de saneamento, atraindo investimentos em infraestrutura superiores a R\$ 400 bilhões que serão majoritariamente direcionados ao aumento na produção de água tratada e implementação de novas redes para ampliar o alcance das prestadoras de serviço (ERMAKOFF et al., 2022).

Para viabilizar estes projetos as operadoras de saneamento devem adotar medidas que visem fortalecer continuamente a geração de receitas tendo em vista que é indispensável a comprovação de capacidade econômico-financeira para a operação e ampliação dos serviços prestados (LEITE; MOITA; BEZERRA, 2022).

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), maior empresa de saneamento do Brasil e segunda maior do mundo de acordo com a Global

Water Intelligence (2023), é responsável pela operação de serviços de água e esgoto a 375 municípios do estado de São Paulo, atendendo aproximadamente 28 milhões de clientes, o que corresponde a aproximadamente dois terços do estado, incluindo a capital bem como os maiores municípios da região metropolitana.

Tabela 1 Maiores municípios do Estado de São Paulo e seus respectivos operadores de saneamento básico.

POSIÇÃO	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO ESTIMADA (IBGE, 2025)	OPERADOR DE SANEAMENTO
1º	São Paulo	11,9 milhões	Sabesp
2º	Guarulhos	1,35 milhões	Sabesp
3º	Campinas	1,19 milhões	SANASA
4º	São Bernardo do Campo	841 mil	Sabesp
5º	Santo André	782 mil	Sabesp
6º	São José dos Campos	727 mil	Sabesp
7º	Osasco	760 mil	Sabesp
8º	Ribeirão Preto	732 mil	Aegea Saneamento
9º	Sorocaba	762 mil	Sabesp
10º	Mauá	429 mil	BRK Ambiental

Fonte elaborado pelos autores (2025)

A empresa passou em 2024 por um processo de alteração em sua estrutura societária, deixando de ser uma companhia estatal. Essa mudança foi viabilizada pela lei 17.853 que previu, dentre outros compromissos, obrigatoriedade na antecipação da universalização dos serviços nos municípios operados pela companhia para o ano de 2029 (SÃO PAULO, 2023).

Para cumprir os compromissos pactuados, a Sabesp pretende investir aproximadamente R\$ 70 bilhões em iniciativas voltadas para a melhoria de sua infraestrutura de abastecimento. Parte desses recursos será destinado para modernização do parque de medidores da empresa (SABESP, 2024).

Considerado a “caixa registradora” das empresas de saneamento da Revista DAE (2013), o hidrômetro é o equipamento responsável pela apuração do volume de água distribuído ao cliente. O método mais comumente utilizado atuantes neste mercado é a coleta manual da numeração indicada no medidor, esse processo é realizado por equipes de agentes externos, muitas vezes contratados por terceirização, que realizam a coleta

manual da sequência numérica. A diferença resultante em relação à coleta anterior se caracteriza como o volume distribuído, que é desdobrado no valor devido pelo cliente de acordo com a tabela de consumo vigente, determinada pela agência reguladora responsável pela fiscalização dos serviços com base em critérios dispostos no contrato de concessão.

A Agência Nacional de Águas (ANA) publicou em 2024 a resolução 230 que determinou condições gerais para a prestação dos serviços de saneamento listando dentre outras obrigações os pontos a seguir:

- O intervalo de faturamento das contas precisa ser padronizado, permitindo ao usuário a compreensão dos valores cobrados.
- Cabe a empresa de saneamento detentora da concessão a cobrança pelos serviços, podendo interromper o abastecimento em caso de inadimplência.
- A prestadora deve ainda promover fiscalização das ligações buscando coibir a incidência de irregularidades e manipulações que resultem no furto de água por agentes mal intencionados. Procedendo com a aplicação de multa quando constatados uso indevido da rede de abastecimento.

A modernização dos equipamentos de medição oferece potencial de criação de valor por meio da adoção de novas tecnologias capazes de aumentar a precisão no registro do volume consumido e incorporar novas funcionalidades, como a possibilidade de apuração de consumo, corte e restabelecimento do abastecimento de forma remota, bem como monitoramento de tentativas de manipulação utilizando sensores.

Todas essas medidas contribuem para a redução na necessidade de intervenção humana nos processos e gerando economia em escala além de aumentar a quantidade de informação disponível sobre o comportamento dos consumidores, dados que podem balizar apoiar decisões estratégicas da empresa.

O artigo aborda como a Sabesp pretende a melhorar seus indicadores financeiros, operacionais, e de relacionamento com o cliente por meio da modernização da hidrometria e medição inteligente. Será estudado um projeto realizado pela diretoria de proteção da receita, área subordinada à diretoria executiva de clientes e tecnologia.

Será descrito o trabalho realizado por dois times multidisciplinares, o primeiro voltado para validação de um artefato tecnológico e o segundo responsável por viabilizar a implementação de um contrato de medição inteligente em conjunto um operador responsável pela infraestrutura de dados.

Utilizando os princípios do Design Science Research (HEVNER, et al., 2004) este artigo apresenta os passos adotados pela empresa a adoção da tecnologia, e como os requisitos das partes interessadas resultaram em funcionalidades que promoverão ganho de eficiência em processos como redução de perdas, incremento de faturamento, combate a inadimplência, digitalização do relacionamento com o cliente e preservação de recursos naturais.

Aborda ainda como o artefato apresentado será implementado tendo como parceiro estratégico a maior empresa de telefonia país, resultando no maior projeto de medição inteligente do mundo, com orçamento previsto em aproximadamente R\$ 3,8 bilhões para o atendimento de 4,4 milhões de imóveis, tornando a cidade de São Paulo a primeira metrópole do Brasil a utilizar um sistema de medição 100% computadorizado.

2 Objetivo

O artigo detalha o processo para implementação de um artefato de medição de água cuja operação se dará remotamente por meio de integração à rede de telefonia utilizando tecnologia NB-IoT (*narrow band – Internet of Things*).

Utilizando os princípios do Design Science Research (HEVNER, et al., 2004) o estudo demonstra as etapas realizadas para validação do instrumento de medição, detalhando a estratégia para utilização massiva da solução e as vantagens competitivas esperadas pela adoção. Desta forma pretende contribuir com o aprendizado e fundamentos para a replicabilidade da solução por outras organizações do setor de saneamento e *utilities*.

3 Referencial Teórico

A perda comercial de água, ocasionada quando o volume consumido não é integralmente cobrado pela concessionária de serviços de saneamento, é um problema que impacta diretamente a capacidade de geração de receita dessas empresas. Além disso corrobora para o estresse hídrico observado em diversos centros urbanos, colocando aproximadamente um quarto da população mundial sob risco de escassez de água. No mundo, estima-se que em média 35% da água produzida pelas empresas é perdida em alguma etapa do processo de distribuição. Na América Latina, o Brasil lidera como o país com o maior volume de água produzida e não faturada. (GROPPO, 2023)

Os hidrômetros com tecnologia de medição ultrassônica são ferramentas poderosas no combate a perdas comerciais. Estima-se que a ineficiência na apuração represente em média 5% do consumo quando avaliados os clientes domésticos (SILVA, 2022 citando COUVELIS et al. 2015). Entretanto, estudos comparativos chegaram a constatar que em determinados casos o volume não contabilizado por medidores pode ultrapassar 50% do volume consumido, já os hidrômetros ultrassônicos apresentaram perda máxima inferior a 4% (ORIVES, 2020).

Outro fator causador de perdas comerciais são os erros no processo de medição do consumo e emissão da fatura, frequentemente realizado por pessoas contratadas para visitar os imóveis e realizar a leitura manual da numeração indicada no hidrômetro (VANDERLEI, 2023).

Figura 1 Técnico de atendimento comercial externo da Sabesp realizando a medição do consumo e emissão da conta de água.

Fonte Acervo Sabesp

Discrepâncias como essas impactam diversos indicadores das concessionárias de saneamento e prejudicam a performance operacional e financeira dessas empresas, resultando na redução da capacidade de investimento em obras de infraestrutura necessárias para ampliação e modernização da rede de abastecimento (GO ASSOSSIADOS, 2024).

Além de reduzir a submedição, os hidrômetros ultrassônicos apresentam menor necessidade de substituição, pois não contam com partes móveis sujeitas a desgaste e estão menos suscetíveis a dano causado por detritos transportados na rede que podem também afetar a precisão da medição (COSTA, 2023).

As tecnologias IoT se diferenciam entre si, havendo diversos protocolos de rede dos quais pode-se destacar por exemplo as do tipo LoRa, Sigfox e NB-IoT. Todas desempenham funções semelhantes, sendo o protocolo NB-IoT a tecnologia responsável pela comunicação do artefato estudado neste artigo. Esse padrão de comunicação existe no mercado desde 2016 em atendimento à crescente quantidade de equipamentos que necessitam trafegar pequenos volumes de dados. Sua principal vantagem está na alta disponibilidade, uma vez que a tecnologia utiliza a mesma rede de telefonia celular disponibilizada pelas operadoras de mercado (SANTOS, 2022).

Estudos anteriores realizados com a finalidade de avaliar sistemas de medição IoT apuraram uma efetividade superior a 99% no desempenho da comunicação, demonstrando a eficácia da tecnologia e embasando a adoção massificada desse tipo de solução (MEDEIROS, 2023).

Brandão (2022) também realizou a avaliação de um equipamento de monitoramento de consumo de água utilizando dispositivo IoT. Sua pesquisa contribuiu também pela demonstração de um ainda um sistema de gestão pelo qual foi possível o monitoramento constante dos consumos registrados, incluindo uma sistemática de alerta de vazamentos, algo que se implementado massivamente pode auxiliar a empresa e seus clientes na avaliação e controle do consumo.

Avanços nas tecnologias disponíveis no mercado permitiram a incorporação de novas aplicações aos hidrômetros, como a possibilidade de acionamento de válvula de corte e restabelecimento de forma remota. Essa medida mitiga os riscos e limitações existentes na utilização de mão de obra para a realização do corte de fornecimento de forma física. Outra funcionalidade possível é a detecção de tentativas de fraude com a utilização de imãs, mecanismos de travamento ou outras tentativas de violação dos equipamentos. (ASSIS, 2023)

Do ponto de vista dos clientes a adoção de hidrômetros ultrassônicos pode ser uma aliada importante para a análise e identificação de vazamentos, proporcionando economia de água. Ananias (2020) realizou estudos de caso que evidenciaram os benefícios na utilização de medidores digitais para a localização de vazamentos.

Ainda avaliando o potencial de interação do cliente com esse tipo de tecnologia, Gumz (2021) citando Wemyss (2018) apontou a gamificação do consumo como possível estratégia para aumentar a aceitação do artefato e aumentar o engajamento dos consumidores.

4 Método

O estudo apresenta a aplicação dos princípios do Design Science Research proposto por Hevner et al. (2004) no processo de descoberta, melhoria, validação e implementação de um artefato para medição de água que terá como objetivo atuar na apuração remota do consumo dos clientes da empresa. A solução tem como objetivo central a eliminação da atuação humana no processo de gestão do consumo.

A metodologia do Design Science Research (DSR) propõe a disposição de todas as atividades realizadas no processo em de três ciclos (relevância, design e rigor), que permitem avaliar o artefato produzido quanto a sua utilidade, praticidade de uso e replicabilidade. Garante ainda que o conhecimento produzido forneça insumo teórico útil para a prática científica e acadêmica.

A aplicação metodológica do processo de design do artefato proposto neste estudo é observada no framework apresentado na figura 2, que elenca também as etapas percorridas para a obtenção da solução tecnológica, indicando ainda quais serão os próximos passos planejados para a implementação do artefato tecnológico no ambiente de produção da empresa.

As etapas do ciclo de relevância buscaram a comprovar que o artefato produzido de fato responderia às necessidades das partes interessadas no ambiente real preconizando a adoção em larga escala, dadas a dimensão geográfica da área de atuação da empresa e o volume de clientes potenciais para uso da tecnologia.

O ciclo de design consiste na concepção do artefato a partir de funcionalidades obtidas a como resultado da coleta de requisitos das partes interessadas e seu cruzamento com os aprendizados existentes em literatura, que comprovaram a validade desses requisitos e forneceram aprendizados úteis no processo de concepção e implementação em campo.

Já o ciclo de rigor compreende a pesquisa de dados que forneçam suporte técnico para a concepção do artefato, além do conhecimento teórico mencionado acima, que contribuiu diretamente na validação dos requisitos obtidos das partes interessadas para o desdobramento em funcionalidades. Também neste ciclo ocorrerá a difusão dos conhecimentos adquiridos na forma de procedimentos internos voltados para a expansão do projeto a outras áreas operadas pela companhia, mas também divulgação dos resultados observados após a implementação em congressos, revistas e publicações.

As etapas dispostas nos três ciclos consistem em atividades e processos realizados para avançar na aplicação da solução. O artigo detalha doze etapas das quais até o momento da escrita houve a conclusão das nove primeiras.

Figura 2 Detalhamento dos ciclos do Design Science Research aplicados ao projeto

- ETAPA FUTURA**
- 1 *Discovery:* Descoberta de tecnologias disponíveis no mercado
 - 2 Disseminação interna das descobertas e discussão de requisitos para adoção de novas tecnologias
 - 3 Validação dos requisitos com base em teoria e experiência anterior
 - 4 Desenho de protótipo em parceria com fornecedor
 - 5 Apresentação do artefato concebido
 - 6 Validação das partes interessadas e dimensionamento do projeto de implementação
 - 7 Sondagem de potenciais parceiros estratégicos para operação da infraestrutura de dados
 - 8 Abertura de processo de concorrência e assinatura de contrato com o vencedor
 - 9 Prova de conceito: Instalação das primeiras unidades em campo e integração entre sistemas
 - 10 Implementação massificada em lotes
 - 11 Formulação de procedimento interno para orientar a expansão interna na adoção da tecnologia
 - 12 Documentação do aprendizado gerado para disseminação em congressos, revistas e demais publicações
- DESENVOLVIMENTO CONCLUÍDO**

5 Resultados

5.1 Artefato de medição inteligente

O time de modernização da hidrometria teve como objetivo inicial a busca por inovações que combinassem tecnologias existentes no mercado para a criação de um artefato capaz de atender massivamente a empresa e superar desafios existentes na disponibilização na solução para as diversas classes de clientes da companhia.

Inicialmente foi realizada etapa de descoberta onde foram procurados fornecedores nacionais e internacionais com ampla experiência no desenvolvimento de hidrômetros. Por meio de rodadas de visitas e reuniões houve avaliação preliminar das tecnologias disponíveis no mercado buscando a compreensão de atributos desejáveis para a incorporação destas soluções aos processos da companhia.

Cabe ressaltar que a empresa já realizou projeto similar em 2019 onde 120 mil imóveis da região metropolitana de São Paulo tiveram aplicação de medidores adaptados com módulo externo de comunicação IoT. Nesse projeto o dispositivo comunicador conectava-se via cabo com o hidrômetro e seu funcionamento consistia na transmissão dos dados de medição que possibilitavam o acompanhamento dos consumos e a apuração do volume mensal por meio dos dados enviados.

Os aprendizados gerados com utilização do artefato subsidiaram a avaliação das tecnologias apresentadas e permitiram a melhor compreensão da adaptabilidade das tecnologias existentes, permitindo ainda a formulação de novos requisitos e funcionalidades.

Os conhecimentos gerados pela etapa de descoberta conjunta com fornecedores orientaram a coleta de requisitos das partes interessadas. Essa etapa se deu com a realização de reuniões temáticas onde foram levantados os requisitos das partes interessadas.

Tais encontros foram planejados de modo a reunir representantes chave de áreas que seriam diretamente impactadas por uma possível mudança de tecnologia dos medidores, principalmente ligados a setores de operação, manutenção, gestão comercial e inovação tecnológica.

O objetivo central de cada um dos encontros temáticos promovidos foi a discussão aprofundada das características necessárias para que o artefato se encaixasse ao contexto e as demandas específicas de cada um desses *stakeholders*. O produto final de cada uma das rodadas de discussão eram os requisitos da área para a solução pretendida.

A avaliação desses múltiplos pontos de vista gerou uma quantidade significativa de contribuições, que foram inicialmente compiladas e agrupadas por similaridade. Em seguida houve uma avaliação de seu respectivo grau de importância e impacto na operação da empresa utilizando como base o relato dos participantes, dessa forma foram mapeando riscos e oportunidades atrelados a cada um dos requisitos elaborados.

Por meio de consulta acadêmica a artigos e relatos técnicos similares como por exemplo os estudos conduzidos por Brandão (2022) e Medeiros (2023), que estudaram a utilização de sistemas de metrologia com uso de IoT em dois câmpus universitários, foi possível a confirmar a viabilidade dos pontos debatidos em reunião com os grupos, baseando-se no sucesso na aplicação de soluções similares.

A partir do cruzamento entre os dados obtidos interna e externamente foi realizado desdobramento em especificações técnicas necessárias para a adoção do dispositivo pela companhia.

A rede de fornecedores foi novamente acionada para discussões sobre as funcionalidades solicitadas e foi iniciado trabalho conjunto para atendimento as exigências.

Figura 3 Requisitos coletados e relacionamento com as especificações do projeto

Fonte elaborado pelos autores (2025)

Como resultado do trabalho conjunto com fornecedores foi desenvolvido protótipo com as características mapeadas. Houve apresentação do modelo às partes interessadas para avaliação da viabilidade operacional e econômico-financeira da aplicação da solução aos clientes da empresa.

Os estudos realizados embasaram a requisição de aprovação do projeto à alta gestão, que decidiu pela aprovação da aplicação da solução nos municípios de São Paulo e São José dos Campos.

A figura 4 demonstra o protótipo concebido enumerando as principais funcionalidades implementadas como resultado do processo de coleta de requisitos. Para cada um dos itens foi possível encontrar um ou mais relatos técnicos que permitiram embasar a aplicação da tecnologia.

Figura 4 Protótipo do artefato de medição inteligente

Fonte Acervo Sabesp

1. Metrologia digital ultrassônica: Tecnologia de medição que utiliza pulsos ultrassônicos para medir o fluxo de vasão e obtém resultado superior na apuração do volume (COSTA et al., 2023). O dispositivo conta ainda com sensores capazes de monitorar tentativas de manipulação, emitindo alertas que permitirão maior assertividade na detecção de fraudes. (ASSIS, 2023)

2. Modulo telecom: comunicador responsável pela integração do hidrômetro à rede de telecomunicação utilizando tecnologia NB-IoT, “alternativa para atender à demanda crescente do segmento de IoT, ou seja, atender dispositivos que precisam enviar e receber uma pequena quantidade de dados” (SANTOS, 2022, p. 44).
3. Bateria com durabilidade de dez anos: Reservação de energia projetada para funcionamento contínuo durante o período de dez anos (AZEVEDO, 2023). Garante a viabilidade econômico-financeira da utilização do dispositivo mesmo em ligações com menor potencial de consumo.
4. Válvula de corte/reliq: Dispositivo interno que possibilita o bloqueio total do fluxo de água pela ligação, possibilitando a adoção de prática de suspensão de fornecimento por inadimplência sem que haja intervenção humana (ASSIS et al., 2023).

5.2 Estabelecimento de parceria estratégica com empresa de telefonia

O segundo time multidisciplinar, composto por especialistas em medição inteligente e telecomunicação, atuou no processo de definição do parceiro estratégico responsável pela instalação e manutenção dos medidores em campo bem como pela operação da infraestrutura de dados necessária para que a operação ocorresse nas condições requisitadas.

O projeto foi apresentado à grandes operadores de telefonia atuantes no estado, resultando em processo de concorrência que foi vencido pela maior empresa de telecomunicações do país (SABESP, 2025).

A negociação realizada determina que caberá à empresa de telefonia contratada para a operação seguintes atribuições:

- Trocar, até 2029, todos os dispositivos de medição de água dos municípios de São Paulo e São José dos Campos, devendo os novos equipamentos instalados possuir selo de aprovação fornecido pelo INMETRO e homologação por parte da ANATEL, assim como aprovação em testagem realizada por laboratório próprio ou designado pela Sabesp.
- Instalação em campo com base em cronograma previamente acordado e nos alvos prioritários a serem selecionados pela Sabesp.

- Manutenção dos equipamentos danificados visando a prestação de serviço de forma ininterrupta.
- Criação e manutenção de condições de disponibilidade de rede e coleta e transmissão de dados de forma que haja 99% de disponibilidade das informações.
- Garantia do ciclo de vida de dez anos dos medidores instalados, realizando as adequações necessárias para assegurar o funcionamento dos equipamentos e sistemas dentro dos parâmetros requisitados ao longo desse período.

A implementação seguirá de forma escalonada em lotes, medida que busca proteger as empresas envolvidas contra fatores imprevistos e/ou modificações no escopo e cronograma, dando mobilidade para reavaliação por parte da Sabesp quanto a qualidade dos serviços prestados ao final da execução de cada um dos lotes contratados.

O primeiro lote contará com a aplicação de dois mil medidores que serão utilizados como prova de conceito para verificação de atendimento aos requisitos técnicos de funcionamento. Espera-se que o aprendizado adquirido na instalação das unidades subsidie a operadora contratada proporcionando condições para escalabilidade dos serviços com a garantia de qualidade na transmissão de informações e integração com os sistemas proprietários da Sabesp.

Após validação dos requisitos funcionais previamente mapeados e a comprovação da eficácia das aplicações tecnológicas envolvidas, será iniciada a fase de expansão do parque de medidores inteligentes. Esta etapa contempla a instalação inicial de 100 mil unidades, seguida por um segundo lote de 300 mil dispositivos e, posteriormente, quatro lotes adicionais, cada um com aproximadamente um milhão de hidrômetros.

O prazo estabelecido para a conclusão do volume contratado de trocas encerra-se em dezembro de 2029. Ao final desse período será concluído o escopo previsto de implantação de 4,4 milhões de equipamentos, consolidando uma infraestrutura 100% digitalizada nos dois municípios.

Para balizar a escolha dos imóveis a serem contemplados com a troca de tecnologia será desenvolvida uma ferramenta de inteligência de negócios que selecionará os alvos de atuação com base em critérios como idade do equipamento instalado, potencial de incremento de volume medido e histórico de adimplência.

5.3 Resultados esperados com a implementação da tecnologia

Com a adoção do artefato em ambiente de produção a companhia vislumbra essencialmente a melhoria de indicadores comerciais e operacionais por meio das funcionalidades diretamente ligadas aos requisitos mapeados.

A redução das perdas comerciais resultante da utilização de um parque de medidores 100% ultrassônicos implicará também no incremento de volume faturado. O aumento esperado nas receitas da companhia advindas desse fator, por si só podem justificar a utilização do equipamento ainda que este apresente valor mais alto em relação a outras tecnologias (ORIVES, 2020).

Outra vantagem a ser capturada é a economia com a desmobilização de contratos de prestação de serviço para emissão de conta via agente externo, bem como eliminação das implicações financeiras decorrentes dos erros de apuração de consumo ou falta de leitura, que resulta em emissão da conta pela média e prejudica a assertividade do faturamento (VANDERLEI, 2023).

Estabelecendo o critério de durabilidade de dez anos para o medidor implementado será observada a redução da demanda por serviços de manutenção no cavalete de água, que muitas vezes se deve a defeitos no hidrômetro, como o travamento de engrenagens internas ou o embaçamento da cúpula de medição, fatores que impedem o registro dos consumos.

É esperado também que o mecanismo iniba a realização de irregularidades nas ligações, violação de corte e demais táticas utilizadas para consumo clandestino de água. Os sensores instalados para detecção de uso de imã ou tentativa de obstrução e violação serão capazes de gerar alertas e prover pronta resposta a tentativas de fraude, coibindo novas tentativas (ASSIS, 2023).

Existe a expectativa de que a inadimplência seja reduzida com a utilização do mecanismo de corte a distância, visto que a empresa deixará de realizar este serviço com equipes de funcionários, podendo realizar um número ilimitado de cortes no fornecimento, sem depender da elaboração de cronogramas de serviços e prejuízos por visitas improdutivas onde não é possível suspender o abastecimento.

A disponibilização do acesso ao monitoramento de consumo aos clientes possibilitará a criação de alertas de anormalidade na utilização de água que indiquem vazamentos internos, reduzindo a incidência de reclamações por alta nos valores e promovendo conscientização quanto ao uso racional da água e preservação do meio ambiente (GUMZ, 2021).

6 Considerações finais

Por meio da avaliação dos resultados obtidos e pretendidos com a adoção da tecnologia de medição inteligente pode-se depreender que a aplicação dos princípios de design foi bem-sucedida, resultando na parceria entre duas empresas de grande relevância, líderes em seus setores de atuação, demonstrando o potencial da tecnologia para a obtenção de processos comerciais mais eficientes.

Existe também a expectativa de que o volume de dados obtidos a respeito dos hábitos de consumo dos clientes potencialize, de forma ainda difícil de mensurar, a transformação digital dos processos da empresa resultando em implicações gerenciais bastante interessantes, pois a medida em que o número de imóveis equipados com o dispositivo de medição inteligente aumentar, a empresa precisará de novas competências gerenciais e operacionais, que busquem para garantir que as informações disponíveis se convertam em vantagens competitivas para a companhia.

Durante a realização do estudo foi possível observar e compreender a complementaridade natural existente entre as necessidades de mercado de uma grande corporação e o conhecimento gerado pela produção científica, que pode atuar como um tipo de balizador confiável para os mais diferentes tipos de projeto.

Dada a execução parcial do projeto, ainda não é possível mensurar os impactos gerados nos procedimentos e indicadores da companhia, abrindo oportunidade para elaboração de estudos futuros que explorem se a implementação seguiu os passos planejados até este momento, bem como seus resultados e novas contribuições geradas às bases de conhecimento.

Por fim espera-se que o estudo apresentado contribua para os setores acadêmicos e profissionais fomentando discussões para a replicação de soluções similares que busquem o aumento da eficiência das concessionárias de saneamento e levem mais tecnologia e inovação para dentro das residências, comércios e indústrias espalhados pelo Brasil.

Referências

ANANIAS, M. R. Análise de vazamento através do medidor ultrassônico digital: economia de água através do hidrômetro. In: **ENGENHARIAS: desafios e soluções nas múltiplas fronteiras do conhecimento**. Ponta Grossa: Atena, 2024. cap. 11.

Andrade, M. C. de, & Maciel, V. F. (2024). O Novo Marco Legal do Saneamento Básico e o leilão da CEDAE: transformações, desafios e perspectivas para o setor de infraestrutura no Brasil. **Revista De Gestão E Secretariado**, 15(12), e4533.

ASSIS, P. et. al. **Smart Metering: tecnologia para leitura, monitoramento de fraude e corte remotos em redes d'água**. São Paulo: Dimensões, 2023.

AZEVEDO, M.da S. **Avaliação de perdas em sistemas de abastecimento de água em um setor amostral no bairro de Laranjeiras, RJ**. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2023.

BRANDÃO, I. A. de P. **Dispositivo IoT de micromedição integrado com Cloud Computing para monitoramento do consumo de água**. 2022. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Marco legal do saneamento básico. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 16 jul. 2020.

COSTA, F. O. et al. Metodologia alternativa de calibração de medidores de vazão ultrassônicos através do número de Reynolds: conceitos e considerações. In: **METROLOGIA 2023**, 2023.

ERMAKOFF, E. D. et al. Novo marco legal do saneamento: mapeamento da demanda industrial. **BNDES Setorial**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, p. 113-178, mar. 2022.

GUMZ, J. **Proposição de um modelo de aceitação de medidores inteligentes de energia elétrica residenciais na região de Florianópolis-SC**. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2021.

GO ASSOCIADOS. **Estudo de perdas de água de 2024 (SNIS, 2022): desafios na eficiência do saneamento básico no Brasil**. Instituto Trata Brasil, São Paulo, 2024.

GROPPO, G. de S. Detecção de fraudes empregando Data Science Trajectory (DST), Extreme Gradient Boosting (XGBoost) e Sharpley Aditive Explanations (SHAP): Uma nova proposta. **32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental – CBSA**. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Belo Horizonte, 2023.

HEVNER, A. R.; MARCH, S.T., PARK, and Ram, S. **Design science in information systems research**. [S. l.], v. 28, n. 1, p. 75-105, mar. 2004.

HEVNER, A. R. A Three Cycle View of Design Science Research. **Scandinavian Journal of Information Systems**, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 87-92, 2007.

LEITE, C. H. P.; MOITA, J. M.; BEZERRA, A. K. L. Novo marco legal do saneamento básico: alterações e perspectivas. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 5, p. 949-968, 2022.

MEDEIROS, Á.de S. **Monitoramento e medição de água em um campus inteligente com plataformas de IoT**. 2023. 132 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Informação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação, João Pessoa, 2023.

REVISTA DAE. **Hidrômetros: Evolução e importância**. São Paulo, n. 193, p. 86-105, set.-dez. 2013. Disponível em: https://www.revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_193_n_1502.pdf. Acesso em: 3 out. 2025.

SABESP. **Relatório de Sustentabilidade 2023**. São Paulo, 2023. 166 p. Disponível em: https://www.sabesp.com.br/site/uploads/file/relatorios_sustentabilidade/relatorio_sustentabilidade_2023.pdf. Acesso em: 3 out. 2025.

SABESP. **Relatório de Sustentabilidade 2024**. São Paulo, 2024. 186 p.. Disponível em: <https://www.sabesp.com.br/site/toq/x/y/relatorio-sustentabilidade-2024.pdf>. Acesso em: 3 out. 2025.

SANTOS, R. B. **Monitoramento de hidrômetro utilizando tecnologia LoRa para comunicação**. 2022. Dissertação (Mestrado em Inovações Tecnológicas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2022.

SÃO PAULO. **Lei nº 17.853**, de 8 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo do Estado de São Paulo a promover medidas de desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, ed. 133, v. 134, nº 229, p. 1, 11 dez. 2023.

SILVA, L. D. P. **Redução de perdas aparentes no sistema de distribuição de água de Buritirana/Palmas - TO**. 2022. 90f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2022.

VANDERLEI, J. G. R. **Análise de dados comerciais para gestão de perdas de água e detecção de fraudes no município de Vitória do Santo Antão**. Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023.

WEMYSS, D.; CASTRI, R.; CELLINA, F.; de LUCA, V.; LOBSIGER-KÄGI, E.; CARABIAS, V. Examining community-level collaborative vs. competitive approaches to enhance household electricity-saving behavior. **Energy Efficiency**, v. 11, p. 2057–2075, 2018.